

T1-11

MODELO PEDAGÓGICO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRADORA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN

Adriana Hernández Cruz & Fernando Cardero Hodelin

Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba.
adria.hernandezc79@gmail.com

Objetivo: describir un modelo pedagógico del proceso de evaluación integradora en la carrera Licenciatura en Educación Construcción. **Método:** los datos que justifican el estudio se recogieron, a través de análisis de documentos relacionados con el modelo del profesional. Desde un enfoque cualitativo se aplicó, una encuesta a los profesores de la carrera, a docentes tutores de las escuelas politécnicas y funcionarios de las empresas de la construcción. **Resultados:** la eficacia en la evaluación se obtuvo cuando la misma integra las funciones de diagnóstico, formación, calificación y retroalimentación en ambos componentes de proceso. **Discusión:** la investigación sobre la evaluación integradora en la carrera Licenciatura en Educación Construcción resultó estratégica y necesaria para avanzar hacia el perfeccionamiento de su proceso formativo. **Conclusiones:** el modelo que se ofrece, propicia cambiar las arraigadas prácticas educativas las cuales no responden a las actuales condiciones en las cuales se desarrolla.

Palabras clave: modelo pedagógico, evaluación, evaluación integradora

Doi: 10.5281/zenodo.7977665

